

**O‘ZBEKISTONDA ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA
SAMARQAND VILOYATI TARIXIY – ME’MORIY OBYEKTLARINING
AHAMIYATI**

J.B.Do‘smaxmatov

O‘zMU tarix magistranti

A.H.Qandaharov

t.f.f.d. dots.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Samarqand viloyatining tarixiy qadamjolari, ularning bugungi kundagi ahamiyati, qurilishi va shakliy tuzilishidan tortib ularning hozirda Samarqand viloyati ziyoratgohlari qatorida qanchalik muhim ahamiyatga ega ekanligi to‘g‘risida fikr yuritiladi

Kalit so‘zlar: Maqbara, qurilish, ziyorat turizmi, arxitektura, xonaqoh, ziyoratgoh, ansambl, Mehr Sultonxonim madrasasi, Go‘ri Amir maqbarasi.

**ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗВИТИИ ПАЛОМНИЧЕСКОГО
ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ**

Ж.Б.Досмахматов

магистр истории УзМУ

Кандахаров А.Х.

доктор философии доц.

Аннотация: В данной статье рассматриваются исторические объекты Самаркандской области, их значение сегодня, их конструкция и формальная структура, а также то, какое значение они занимают среди мест паломничества Самаркандской области.

Ключевые слова: Мавзолей, строительство, паломнический туризм, архитектура, дом, святыня, ансамбль, медресе Мехр Султанханым, мавзолей Гори Амир.

**THE SIGNIFICANCE OF HISTORICAL AND ARCHITECTURAL
OBJECTS OF SAMARKAND REGION IN THE DEVELOPMENT OF
PILGRIMAGE TOURISM IN UZBEKISTAN**

J.B. Dosmakhmatov

graduate student of history at UzMU

A.H. Kandaharov

Ph.D. Assoc.

Annotation: In this article, the historical landmarks of Samarkand region, their importance today, their construction and formal structure, and how important they are among the pilgrimage sites of Samarkand region are discussed.

Key words: Mausoleum, construction, pilgrimage tourism, architecture, house, shrine, ensemble, Mehr Sultankhanim madrasa, Gori Amir mausoleum.

Kirish

Bugungi davrda turizm sohasini rivojlantirish har bir davlat taraqqiyotining o'ziga xos asosi bo'lib xizmat qilmoqda. Davlatimizning mustaqillikka erishishi bu sohaga alohida va jiddiy e'tibor qaratila boshlanishiga keng zamin yaratdi. Natijada mamlakatda turizmni jadal rivojlantirish, mavjud ulkan turizm salohiyatidan yanada to'liq va samarali foydalanish, an'anaviy, madaniy-tarixiy turizm bilan birga turizmning boshqa salohiyatli turlarini - ziyorat qilish, ekologik, gastronomik, sport, davolash-sog'lomlashtirish hamda shu kabi boshqa turlarini jadal rivojlantirish hisobiga turizmning ijtimoiy ahamiyatini kuchaytirishga erishildi. Darhaqiqat, Prezidentimizning "O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal

rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida'' gi farmoni¹ hamda 2017-yil 16-avgustdagi 2018-2019-yillarda turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida'' gi qarori² bu boradagi amalga oshirilayotgan ishlarni yangi pog'onaga ko'tardi. Jahon miqyosida turizm sohasining ekstremal, gastronomik, ta'lim, sport, berd votching, tibbiyot, MICE, ziyorat, tog' turizmi, eko va agroturizm, etnoturizm singari 63 turi mavjud bo'lib yurtimizda ularning deyarli barchasini rivojlantirish imkoniyatlari mavjud. Ayniqsa, ziyorat turizmining imkoniyatlari juda keng, xususan, respublikamizda mavjud 8 mingdan ziyod madaniy meros obyektlaridan 1257 tasi ziyoratgohlar hisoblanadi. Ziyorat turizmi mamlakatimizning deyarli barcha viloyatlarida o'z rivojlanish imkoniyatlariga ega, ayniqsa, Samarqand viloyatida ushbu turizm boshqalariga nisbatan yuksak taraqqiy etgan. Chunki Samarqandda ko'plab tarixiy inshootlar va ziyoratgohlar, me'moriy obidalar mavjud va ular mana bir necha o'n yillardirki dunyo sayyohlarini o'ziga jalb qilib kelmoqda. Endilikda Samarqand viloyatini O'zbekistonning ''Turizm darvozasi''ga aylantirish imkoniyatlari va kelajakda sayyohlik xizmatlari hajmini 10 barobarga oshirish jarayonlarini amalga oshirish mo'ljallanmoqda. Bu borada Prezidentning 2022-yil 24-dekabrda ''Samarqand viloyatining turizm va transport salohiyatidan samarali foydalanish, viloyatni ''Samarqand-Yangi O'zbekistonning turizm darvozasi'' konsepsiyasi asosida rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida'' gi qarori³ muhim dasturilamal bo'lib xizmat qiladi.

ASOSIY QISM

O'zbekistonda ziyorat turizmini rivojlantirishda Samarqand viloyati tarixiy-me'moriy obyektlarining ahamiyati jihatidan baland hisoblanadi. Viloyatda bir qator madrasa, xonaqoh, masjidlar, maqbaralar va ko'plab shu kabi tarixiy majmualar mavjud. Binobarin, ular yurtimizga xorijdan yiliga millionlab sayyohlarning tashrif

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 02.12.2016 yildagi PF-4861-son

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 16.08.2017 yildagi PQ-3217-son

³ <https://lex.uz/ru/docs/-6325919?ONDATE=26.12.2022>

buyurishiga asosiy sabablar qatoridan o‘rin olgan. Shulardan biri Abdidarun majmuasi hisoblanib ushbu inshoot qadimgi Samarqand qal’a devorining sharqiy tomonida joylashgan tarixiy ziyoratgoh hisoblanadi. IX asrda yashagan alloma Abdi Ma’ziddin qabri atrofida keyinchalik turli binolar bunyod etilib me’moriy ziyoratgohga aylanadi. Markazida XV asrga oid eng yirik bino-xonaqoh ko‘zga tashlanadi. Ziyoratgoh bir paytda masjid vazifasini ham o‘tagan. Xonaqohning ichida avliyoning maqbarasi mavjud. Ta’mirlar natijasida maqbara binosining dastlabki qiyofasi o‘zgarib ketgan. Hovli o‘rtasidagi sarhovuz chashmabuloq ustida bo‘lgani uchun ham uning suvi qishin-yozin bir xilda saqlangan, aholi orasida shifobaxsh hisoblangan. Hovli atrofidagi hujralar va g‘arb tomondagi jome masjid XIX asrga oid.⁴ Masjid bezaklari orasida ustalar nomi ham saqlanib qolganligi to‘g‘risida Abu Tohirxo‘ja “Samariya” asarida keltirib o‘tadi.

Amerikalik sayyoh Yujin Skayler, o‘z esdaliklarida ushbu inshoot haqida: „Shahar atrofida Samarqandning gullab-yashagan davrini eslatuvchi boshqa yodgorliklar ham mavjud. Ulardan biri ishratxonadir. Aytishlaricha, Temurning xotini tomonidan o‘ziga daxma qilib qurilgan. Ammo uni ko‘rgan Temur go‘zalligidan lol qolib, qo‘qqisdan saroyga aylantiradi“.⁵ Olimlar ushbu binoni turlicha talqin qilishgan. Binoga oid bir qator hujjatlar va manbalarni o‘rgangan bo‘lib ushbu bino bilan bog‘liq ma’lumotlar keltirgan. Abdusattor Jumanazarov ushbu inshootni hujrali bo‘lganligi sababli madrasa sifatida kiritgan. Maqbara va hujralar mudarris tomonidan nazorat qilingan. Ushbu madrasa ilmiy salohiyatiga ko‘ra 2-oliy toifaga mansub bo‘lgan. Mazkur madrasaga oid vaqf hujjati XIX asr oxirida Samarqand viloyati vaqf bo‘limi boshqaruvchisi V. L. Vyatkinning tadqiqotlarida uchraydi. Hujjatda hijriy 868-yili ramazon oyi boshida (1464-yil, 8-12-may) amir Jaloliddinning qizi Habiba sultonbegim ushbu inshootni marhum qizi sulton Abu Said muhri bilan tasdiqlangan.

⁴ Abu Tohirxoja, Samariya, T., 1991.

⁵ Южин Скайлер. Туркистон: Россия Туркистони, Кўкон, Бухоро ва Ғулжага саёхат қайдлари. - Б.303.

1903-yilda Ishratxonaning baland gumbazi zilzila natijasida qulagan. Imorat kuchli talofat ko'rganligiga qaramay, hozirgi kunda ulug'vorligini saqlab qolgan va har yili minglab sayyohlarni o'ziga jalb qilib kelmoqda.

Payshanba madrasasi XVIII asrda Miyonqol viloyatidagi Payshanba qal'asida Buxoro amiri Amir Shohmurod buyrug'i bilan Qambariy tomonidan bunyod etilgan. Madrasa g'arbida Ro'zi Murod hovlisi, shimolida omma yo'li va Arabboy hovlisi, sharqi omma yo'li, janubida esa tahoratxona mavjud bo'lgan. Madrasa xonaqoh va 15 ta hujradan iborat bo'lgan. Xonaqoh vayron etilgan masjid o'rniga qurilgan. Madrasaning sharqiy tomonida yana 2 ta hujra qurilgan. Madrasa hujralari 17 taga yetgan. Payshanba madrasasi manbalarda „Amir Jannatmakon madrasasi“, „Panjshanba xonaqohi madrasasi“, „Amir Jannatmakon madrasasi“, „Qambariy madrasasi“ „Panjshanba qo'rg'oni oliy madrasasi“ kabi nomlar bilan qayd etilgan. Oyoq tagiga pishiq g'isht terilgan, mavjud 15 ta hujrada 2 nafardan talaba yashab, tahsil olgan. Har biri alohida eshikli, xonalar tepasi gumbazli va yorug'lik tushib turishga mo'ljallangan. Hujralar yonida pishiq g'ishtdan minora ham bo'lgan.⁶ Bugungi kunda ushbu inshootni tomosha qilgani jahonning ko'plab mamlakatlaridan sayyohlar tashrif buyurishadi.

Amir Haydar madrasasi 1813-yil Buxoro amirligida hukmronlik qilgan Amir Haydar tomonidan bunyod etilgan. Madrasa Samarqand shahrining ichkarisida, Shayboniyxon madrasasining janubida, Sayyid Ahmadxoja madrasasining shimoliy tarafida bo'lgan. Abu Tohirxoja Samariya asarida madrasani „Oliy madrasa“ sifatida tilga olgan va quyidagicha yozib qoldirgan: „Amir Sayyid laqabi bilan mashhur, sunnatlarga amal qiluvchi, ulamolar ustoz, mo'minlar amiri hazrat Amir Haydar uning vaqfini yig'ib, o'sha qabrning shimolida kichik bir madrasa soldirdi. Hozirgi vaqtda dars o'tiladi va hujralarida talabalar yashaydi“⁷. Tadqiqotchi olim Abdusattor Jumanazar, ushbu madrasaga oid bir qator hujjatlar va manbalarni o'rgangan bo'lib, madrasa bilan bog'liq ma'lumotlar keltirgan. Madrasa Samarqand

⁶ Abdusattor Jumanazar. Samarqand ta'lim tizimi va madrasalari tarixi. Toshkent: Fan, 2021. 520 bet.

⁷ Abu Tohirxoja, Samariya, T., 1991.

shahridagi 4-darajali oliy toifaga mansub bo'lgan. Madrasa hujralarida ikki nafar talaba yashagan. Amir Haydar Buxoro va Qarshida ham madrasalar qurdirgan. U bir qancha madrasalarni ta'mirlaydi va vaqf mulklarini tiklaydi. Samarqand shahrini obodonlashtirish maqsadida ko'plab ishlar olib boradi. Amir Haydar ta'lim tizimining uzviylikini ta'minlash maqsadida oliy madrasalardagi o'quv jarayoni va mudarrislar faoliyatini o'z nazorati ostiga olgan. Amir Haydar ko'plab shogirtlar tarbiyalagan. Manbalarda qayd etilishicha, Amir Haydarning 400-500 nafar talaba shogirtlari bo'lgan.

Muborak madrasasi 1813-yilda Buxoro amirligida hukmronlik qilgan Amir Haydar tashabbusi bilan bunyod etilgan. Samarqand Arkidagi Muborak masjidi oldida joylashgan bo'lgan. Madrasa pishiq g'ishtdan qurilgan bo'lib, o'n hujrali bo'lgan. Madrasa hujralarida ikki nafar talaba yashagan. Uzurli sabasiz 2 oyi 10 kun darsga qatnashmagan talabalar o'qishdan chetlashtirilgan. Mazkur hujjat Amir Haydar va 44 kishining muhri bilan tasdiqlangan. Samarqand shahrini obodonlashtirish maqsadida ko'plab ishlar olib boradi. Amir Haydar ta'lim tizimining uzviylikini ta'minlash maqsadida oliy madrasalardagi o'quv jarayoni va mudarrislar faoliyatini o'z nazorati ostiga olgan.

Go'ri Amir maqbarasi butun dunyoga mashhur va O'rta Osiyo me'morchiligining noyob va antiqa asari sifatida e'tirof etiladi. Maqbara qurilishi 1403-yilda Amir Temurning nabirasi Muhammad Sultonning vafot etishi munosabati bilan boshlangan, Mirzo Ulug'bek davriga kelib tugallangan hamda Amir Temur va temuriylar xilxonasiga aylantirilgan. Maqbara o'rta asr Samarqandining janubiy-sharqiy qismida, Temurning taxt vorisi Muhammad Sulton XIV asrning oxirida bino qildirgan ansambl qoshida tiklangan. Muhammad Sulton 1403-yilda Kichik Osiyo sohillariga qilgan uzoq safaridan qaytib kelayotganda to'satdan hastalanib vafot etadi. Shahzodaning jasadi Samarqandga keltirilib, ansamblning janub tomonidagi ayvoni orqasidagi dahmaga dafn qilinadi. Amir Temur shahzodaga bag'ishlab maqbara qurish haqida farmon beradi. Shundan keyin dahma ustiga sakkizyoqli bino quriladi. Sharq tarixchisi Sharafiddin Ali Yazdiy bu bino "Osmon kabi baland gumbaz, devorlarining

pastki qismi zarhal va lojuvard bilan bezatilgan marmar toshdan qilingan", deb ta'riflaydi. Bu me'moriy obyektlarni ziyorat qilish, o'rganish uchun har yili yurtimizga millionlab sayyohlar tashrif buyurishmoqda.

Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 15 fevraldagi „Muqaddas qadamjolar, ziyoratgohlar, masjidlar va qabristonlarni obodonlashtirish ishlarini samarali tashkil etish to'g'risida“ gi qarorining ⁸qabul qilinishi va chora-tadbirlar dasturining ishlab chiqilganligi Samarqand viloyatida hali o'rganilmagan madaniy meros obyektlaridan unumli foydalanish imkoniyatini beradi. Bunday qadamjolar viloyat hududlarida ham ko'pdir.

Masalan, Payariq tumanidagi Navro'ztepa, Filmonsoytepa, Oqtepa tabiiy tepaliklari, Nurobod tumanidagi Ostona bobo, Arab ota, Ko'chqorli ota, Salovat ota ziyoratgohlari, ming yoshli archa, Qo'shrabot tumanida Qaynar avliyo bulog'i, Narpay tumanidagi Xo'ja Karizon ota, Ko'k ota, Kattaqo'rg'on tumanidagi Andoqiy, Kashan ota ziyoratgohi va bulog'i, „cho'kkan tuya“ shaklidagi tabiiy yodgorliklar, Shovqiy qabristoni va Qalandarxona masjidi, Ishtixon tumanidagi Qoradaryo sohillari, Shayxlar qo'rg'oni, Jomboy tumani Xolvoyi qishlog'idagi ziyoratgohlar shular jumlasidandir. Urgut tumanida, ayniqsa, borib ko'radigan ziyoratgohlar, so'lim joylar anchaginani tashkil etadi. „Chor chinor“ chinorlari va buloqlar, Miqqilloq tosh, Xo'ja Omon (Xo'ja Muhammad Abdullo Al-Jivloniy) ziyoratgohi, Teshiktosh, Qaynar, Shirvog'ota dam olish maskanlari, "Toshqo'y" tabiiy haykali, Bug'jamatosh, Toshkelinchak, Go'rimor tabiiy tosh shakllari, Qaynarbuloq, Rohatbuloq buloqlari har kimni maftun etmasdan qolmaydi.⁹

Toyloq tumanidagi Toyloq ota qo'rg'oni, Bandikushon ziyoratgohi va boshqa shu kabi tarixiy qadamjolar allaqachon obodonlashtirilib, ziyoratchilarni kutmoqda. Yuqorida ta'kidlangan turistik yodgorliklar haqida aniq tarixiy-arxeologik ma'lumotlar va reklamaning yo'qligi tufayli bu muqaddas qadamjolar faqat mahalliy aholi

⁸ <https://lex.uz/docs/-3560605?ONDATE=17.02.2018%2000>

⁹ <https://zarnews.uz/uz/post/turizming-iqtisodiyotdagi-o-rni-yoxud-hududlarda-ziyosat-turizmini-rivojlantirish-imkoniyatlaridan-foydalanish-yo-llari>

tomonidan ziyorat qilinmoqda. Natijada ushbu tarixiy obidalarimiz turizmni rivojlantirishda hali foydanilmagan katta salohiyat sifatida o'z yechimini kutib turibdi. Buning uchun hududlarda mahalliy ahamiyatga ega bo'lgan moddiy madaniy meros ob'yektlarini aniqlab, mahalliy davlat hokimiyati organlari, shuningdek, yuridik va jismoniy shaxslarning takliflari asosida mahalliy ro'yxatlarga kiritish lozim.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, O'zbekistonda madaniy turizmning rivojlantirishda Samarqand viloyati tarixiy – me'moriy obyektlarining ahamiyati juda muhim o'rin tutadi. Xususan, Samarqand viloyatida Abu Mansur Muhammad ibn Muhammad maqbarasi, Imom Burxoniddin Marg'inoniy maqbarasi, Xo'ja Abu Darun maqbarasi, Hazrati Xizr masjidi, Nuriddin Basir maqbarasi, Burxoniddin Sagarjiy (Ruhobod) maqbarasi, Cho'ponning otasi maqbarasi, Xo'ja Ahror qabri, Doniyor payg'ambar (Muqaddas Daniil) maqbarasi va boshqa bir qator qadamjolarining ziyorat turizmi rivoji uchun ahamiyati beqiyosdir. Turizm iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biriga aylanib bormoqda. Mavjud imkoniyatlardan samarali foydalangan holda, ushbu tarmoqni yanada takomillashtirish zarur. Buni davrning o'zi taqozo etmoqda. O'zbekiston ham sayohat, ham ziyorat uchun qulay mamlakat ekanligi dunyoning ko'plab mamlakatlari tomonidan e'tirof etilmoqda. Chunki ona zaminimizda butun dunyoga ma'lum va mashhur bo'lgan ajdodlarimiz mangu qo'nim topgan. Ular qoldirgan boy ma'naviy-madaniy merosga xalqaro maydonda qiziqish juda katta. Sohani yanada rivojlantirish uchun, avvalo ikki zarur infratuzilmani takomillashtirish lozim deb hisoblayman. Bular birinchisi transport, ikkinchisi logistika tarmoqlari hisoblanadi. Dunyo sayqali bo'lgan Samarqandning insonlar e'tiborini tortadigan ko'plab qadamjolari mavjud. Ularni o'rganib, qayta ishlab dunyoga tanitish ishlari jadal tarzda amalga oshiriladigan bo'lsa, ziyorat turizmi sohasiga ham munosib hissa qo'shgan bo'lar edi. Madaniy turizm sohasi rivojlanayotgan soha bo'lib, yurtimizda bu soha taraqqiy etib borsa, davlatimiz rivojiga moddiy – ma'naviy, iqtisodiy va siyosiy sohada ko'plab foyda keltiradi deb

hisoblayman. Shuning uchun eng avvalo, Samarqanddagi madaniy va tarixiy yodgorliklarni chuqur o'rganib tahlil qilish talab etiladi. Tarixiy yodgorliklarni o'rganmasdan turib, uni dunyo turizm maydoniga olib chiqib bo'lmaydi. Mazkur ishda barchamiz faol bo'lishimiz darkor.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Valixo'jayev B. Samarqadda oliy ta'lim-madrasayi oliya - universitet tarixidan lavhalar. Samarqand: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2001. 180 bet
2. Abdusattor Jumanazar. Samarqand ta'lim tizimi va madrasalari tarixi. Toshkent: Fan, 2021. 520 bet.
3. <https://lex.uz/ru/docs/-6325919?ONDATE=26.12.2022>
4. www.e-tarix.uz//
5. Tursunova M. Samarqand madrasalari. Toshkent: Fan nashriyoti, 2019 . 208 bet.
6. Abdusattor Jumanazar. „Samarqand ta'lim tizimi va madrasalari tarixi“. Toshkent: Fan, 2021. 520 bet.
7. Zamonov A. O'rta asr tarixiy shaxslari hayotining ayrim noma'lum sahifalari. Toshkent: Bayoz, 2020. 144 bet.
8. Rasulov M. O'zbekistondagi tarixiy va madaniy yodgorliklarning xalqaro turizmni rivojlantirishdagi o'rni //Academic Research in Educational Sciences Vol.2, Iss.11, 2021. – P. 625-632.
9. Abu Tohirxoja, Samariya, T., 1991.
10. Южин Скайлер. Туркистон: Россия Туркистони, Қўқон, Бухоро ва Ғулжага саёҳат қайдлари. - Б.303.
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 02.12.2016 yildagi PF-4861-son
12. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 16.08.2017 yildagi PQ-3217-son